

УДК 141

DOI: 10.29039/2413-1695-2025-11-4-35-50

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ

Абдрафиков Р. Р.

Аннотация: *Вопрос о фундаментальных различиях онтологических взглядов субъектов, по-разному определяющих «что есть социальная реальность», возникает у нас в связи с задачей создания компьютерной модели социальных взаимодействий. Воспроизводство человеческой субъективности в виртуальной среде требует рационального представления самых глубоких метафизических оснований. В качестве базового метода используется «интервальный подход». Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 1. Опираясь на данные нейробиологии, делается уточнение функциональных особенностей рассудка и разума и их роль в направленности взглядов субъектов. В качестве примеров рассматриваются взгляды Платона и Аристотеля, а также представителей «новой онтологии». 2. Проводится совмещение классификации наблюдателей в «интервальном подходе» с инструментом компьютерных наук. Итогом работы является модель, объясняющая выбор элементов и языка конструирования социальной реальности.*

Ключевые слова: *онтология, позиция наблюдателя, «интервальный подход», «спекулятивный поворот», MDA-framework.*

1. Введение

Необходимость формализовать онтологические позиции наблюдателей у нас возникла в процессе разработки компьютерной модели социальной реальности. Взгляд самого разработчика на создаваемую программу сравним с «метаинтервальной» позицией, предложенной авторами «интервального подхода», Ф. В. Лазаревым и М. М. Новоселовым [1].

Сравнивая «интервальные (познавательные) ситуации» (ИС), представляющие субъективные системы отсчета или контексты рассмотрения, только в пределах которых и можно что-то говорить о наблюдаемой/исследуемой реальности [2, с. 271], Ф. В. Лазарев приходит к необходимости произвести обобщение ИС наблюдателей из метаинтервальной позиции («над интервалом») [3, с. 147].

Таким способом, с точки зрения «интервального подхода» предлагается попытка классификации познавательных позиций для социально-гуманитарного знания:

- видение реальности общественным индивидом – «изнутри»;
- видение реальности ученым-обществоведом (социологом, политологом, футурологом) – «извне»;
- видение реальности методологом – «над интервалом» [4, с. 19].

Массовый индивид находится «изнутри» своей интервальной ситуации и не может

увидеть возможности перехода в другие перспективы видения. Профессиональный ученый также оказывается под воздействием различных социальных условий. Для обнаружения и исследования данных условий, имеющих объективный интервальный характер, необходима метатеоретическая позиция методолога – «над интервалом», учитывающая зависимость выводов ученого-социолога от социальных предпосылок [Там же].

Вообще, нет смысла говорить о реальности, не учитывая позицию наблюдателя. Но предложенной классификации недостаточно, чтобы произвести строгую формализацию субъектных оснований. С точки зрения «интервального подхода», мировоззренческие ограничения ставятся в зависимость от интервальной структуры реальности, от социальных условий, но при этом данные ограничения для субъекта остаются его *фундаментальными онтологическими убеждениями*, не рефлекслируемыми на уровне сознания. Возникает вопрос, *что обуславливает выбор субъектом той или иной интервальной ситуации?* Чтобы формализовать данные ограничения, их необходимо перевести на уровень сознания, т.е. найти рациональное объяснение тому, что есть эта вера.

Казалось бы, проще всего пойти путем определения понятия, ответив «что есть реальность?», и тогда между субъективными позициями уже возникнет связь. Но вопрос о реальности можно считать самым сложным вопросом в философии, поскольку это всегда вопрос о всеобщем, о чем в принципе можно мыслить, о том, с чего начинается картина мира любого человека. Ответить на поставленный вопрос используя одну лишь логику, невозможно.

Любое наше представление о реальности, о мире базируется на вере. Именно привычка верить является нашей первичной онтологической установкой. Исторически сложилось три варианта убеждений о доступе к реальности:

1. Через чувственные восприятия реальность определяется как предметный мир, вещи;
2. Умозрительно реальность видится как единый, текучий поток становления;
3. И в третьем варианте мы можем мыслить о мире получая данные только от органов чувств, и поскольку прямой доступ к объективной реальности невозможен, у человека остается только его субъективная, трансцендентальная реальность.

Итак, проблему представляет то обстоятельство, что данные варианты фундаментальных онтологических убеждений не рефлекслируются в качестве дедуктивных оснований. Исходный пункт онтологии, это не просто точка зрения, не просто то, что определяет направление взгляда, это еще и принцип, который собирает в единство и формирует определенную картину мира. Известно выражение И. Канта относительно этой веры, как о «скандале для философии» [5, с. 36], ввиду необходимости доверять чувствам, и невозможности какого-то их логического доказательства.

Мы постараемся взглянуть на данные паттерны мышления используя интервальный подход. У нас появляется две задачи: 1. провести объективацию стороны субъекта, чтобы увидеть, как формируются фундаментальные убеждения на уровне мышления, и 2. соотнести представленные варианты веры с классификацией авторов интервального подхода.

2. Решение задачи – 1: объективация мышления¹ [6]

2.1 Вопрос объективного основания различий рассудка и разума

Занимаясь моделированием социальных взаимодействий в компьютерной среде, мы пришли к необходимости представления в алгоритмических кодах когнитивных способностей. Мы исходим из того, что мышление как функция высшей нервной деятельности является частью психики, которая, в свою очередь, представляет для нас последовательный результат эволюционного процесса, воплотившегося в уровнях психических потребностей (часть нашей теоретической модели представлена в статье [7]). Таким образом, мышление определяется нами как эволюционная надстройка психики (высший уровень потребностей), социальная программа, функция управления, прогнозирования, планирования, принятия решений, постановки целей для более эффективного выживания в среде. Говоря в терминах современных компьютерных технологий, мышление – это программное обеспечение, носителем которого является мозг. Мыслительная деятельность, даже когда мы думаем о прошлом, всегда направлена в будущее.

Несмотря на общую направленность, уже с древности, с Гераклита, который различал способы мышления («один видит частное, другой целое»), обнаруживаются функциональные различия в уровнях понятийного мышления – рассудка и разума. Разумеется, данные понятия являются спекулятивными, но наша задача состоит в создании виртуальной модели их различий. Нам предстоит ответить на два вопроса: является ли это различие объективным, и если это так, то что лежит в их основе.

О соотношении рассудка и разума размышляли Платон, Аристотель, Н. Кузанский, Дж. Бруно, их функции уточняли И. Кант, И. Г. Фихте, Ф.В.Й. Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель, и др. С эпохи Возрождения разум стал считаться более высоким уровнем познания, чем рассудок. Более детально их функциональные различия сформулированы в немецкой классической философии.

Но анализ, сформировавшихся в течении прошлого столетия, взглядов на функциональные различия рассудка и разума, показывает, что какого-то ясного, объективного понимания о деятельности данных уровней мышления до сих пор не достигнуто. «Чаще всего в рассудке усматривают способность мышления, общую для человека и животных. При этом одни говорят о полном (следовательно, метафизическом) преодолении его вместе с отчужденным обществом, другие утверждают о неразрывной «диалектической» связи рассудка с разумом, о постоянном процессе «снятия» их друг другом. Объединяет же эти точки зрения представление о метафизически-механистической сущности рассудка, который является «низшей» ступенью по сравнению с вечно «диалектическим» по своей сути разумом». [8, с. 69].

2.2 Разум и рассудок на основании данных нейробиологии

Стараясь прояснить вопрос об объективных основаниях функциональных различий рассудка и разума, мы решили обратиться к исследованиям нейробиологов в области природы понятийного мышления. К. В. Анохин в своей теории «Мозг и Разум»

¹ В основе данного параграфа используются материалы доклада на VII Международном форуме «Cognitive Neuroscience – 2024».

называет разум – гиперсетью или «когнитомом», элементами которой (–ого) являются «коги» – единицы качественно специфического опыта, своеобразные ментальные кванты в совокупной системе когнитома [9, с. 27]. Понятие разум им используется не в строго философском смысле и служит синонимом мышления вообще. Фактически, он говорит о пучках когнитивных связей между нейронами, активность которых и обуславливает наш опыт и в сумме дает нам представления об объектах, т. е. понятия.

Рисунок 1. Дополненный рисунок из презентации К. В. Анохина [привод. по 10].

В свою очередь, обнаруженные слои когнитома дают нам основания полагать, что возможно именно они фактически определяют функциональные различия рассудочного и разумного мышления. Для моделирования когнитивных процессов важно понимать, что данное различие более не является спекулятивным, а имеет под собой объективную основу. С одной стороны, наличие объективной структуры должно служить детерминантой для мышления и указывать на закономерности его развития. С другой, это означает, что и рассудок, и разум функционируют в пределах одной системы, и развитый разумный стиль мышления вовсе не исключает функции рассудка, но обратное возможно по причине того, что разум, в определенной степени, остается рассудочной надстройкой.

2.3 Источник данных для разума

Возвращаясь к прошлым представлениям, вспомним, что при всем различии взглядов в одном все же Гегель соглашался с Кантом, а именно в том, что мышление на уровне разума никак не связано с внешним источником чувственных данных.

Сегодня есть все основания полагать, что это не так и связь все же есть. Нами выдвигается гипотеза, что понятия разума, которым Кант дает характеристику «априорных» и «синтетических», также, как и рассудочные универсалии, имеют свой источник. Наиболее ранним из таких понятий является «единое». Но в отличие от категорий рассудка, формируемых методом индукции на основе данных органов чувств, источник данных для

разумного уровня мышления не обнаруживает себя в качестве органа. Однако, наличие, хоть и не очевидного, *ощущения порядка (интервальности)* невозможно отрицать. Именно это ощущение лежит в основе не только понятий разума (таких, как единство, порядок, гармония, симметрия, мера, красота), но и ритм, рифма, мелодия создаются благодаря этому чувству. Даже речь, как набор разрозненных звуков, а соответственно, и понятийное мышление, и логика, становятся возможными благодаря ему же. Можно назвать данное ощущение *протомышлением (интуиция)*. Не замечать данное ощущение стало древнейшей традицией начиная с Аристотеля, что противопоставило его метафизику платоновской и, по сути, определило дальнейшую тенденцию всей мировой философии, а за ней и науки.

Возникает вопрос, *что непосредственно в самой реальности является объектом восприятия для данного ощущения порядка?* И здесь мы можем сослаться не только на объективные интервалы реальности, в «интервальном подходе», но и на представителя «новой онтологии», Леви Р. Брайнта, который задается вопросом «доступа к знанию». Суть его позиции сводится к объективному существованию «различий», которые обязательно имеют значение. Рассуждая о природе объектов, Л. Брайнт заключает, что они являются «структурированными различиями», а природа самих различий – это деятельность. Отсюда существование им мыслится в платоновском духе, «как своего рода действие или движение» [11, с. 265].

Итак, взгляды независимых исследователей сходятся на том, что «различия» (интервалы) не просто объективны, они еще определенным образом структурированы (упорядочены), что и позволяет их субъективно абстрагировать, а в процессе компьютерного моделирования реального мышления именно различия или интервалы и становятся объектами кодирования.

2.4 Функции рассудка и разума

С учетом названного источника данных для разумного мышления, рассмотрим более подробно функции рассудка и разума.

Доверие чувственным восприятиям является необходимой функцией для выживания во внешнем мире. Для мыслящего субъекта эта вера становится *критерием существования* или *способом объективации*, которым он, в большинстве случаев не рефлексируя этого, обнаруживает для себя границы жизни и познаваемости мира. Доверие чувствам не только определяет различные онтологические перспективы, мировоззрения и картины мира, а создает изначальный контекст рассмотрения любых вопросов, границы видения, за пределами которых для человека реальности нет. В рассудочном следовании данная вера становится определяющей для его субъект-объектной логики.

Таким образом, материал для рассудка предоставляют чувственные восприятия, которые задают ему направленность и систему координат. По этой причине рассудочное мышление становится образным и функционирует как бы в «трех измерениях».

Функция Рассудка связана с *аналитической* обработкой очевидных результатов чувственных восприятий, обнаружением (конструированием) *причин по следам, т.е. результатам*, созданием *индуктивных обобщений*. Индукция на этом уровне мышления является приоритетным логическим методом.

В ходе выведения причин из следствий и результатов деятельности рассудок сам того не замечая уходит в «прошлое», в ретроспективу. Парадокс заключается в том, что ретроспективно выведенные причины оформляются в фундаментальные понятия, и для последующих поколений становятся незыблемыми истинами, из которых строится уже их причинно-следственная логика. Насколько данные понятия действительно соответствуют реальности, средствами этой же логики проверить невозможно.

Ретроспективный характер рассудка проявляется в любой исследовательской деятельности. К примеру, физика уходит к поиску оснований во взаимодействиях элементарных частиц. На аналогичную проблему в изучении истории обращает внимание В. Е. Кемеров: «На первом плане у нас – результаты, на втором – средства, на третьем – условия и лишь на четвертом – сам процесс деятельности людей. Так формируется «изнаночный» образ истории, ее видение в обратной перспективе, открывающей и высвечивающей деятельность людей через призму ее результатов» [12, с. 39]. Но на пути рассудочного следования абсолютное начало, из которого было бы возможно дедуктивно вывести любые следствия, и, к примеру, подтвердить наличие логической связи между биологической и социальной природой человека, мозгом и сознанием, оказывается недостижимым. Поэтому, дедукция на уровне рассудка также используется, но только для решения частных задач и краткосрочного прогнозирования.

Направление для деятельности разума, как мы считаем, задается на досознательном уровне *ощущением порядка (интервальности)*, (что привычно называют интуицией, без конкретного определения ее объекта). Кроме ощущения порядка, материал для разума предоставляет рассудок в виде общих понятий (универсалий). Усматривая во всем порядок и взаимосвязь вещей в потоке их становления, разум добавляет к рассудочной системе координат четвертое измерение времени. Отсюда вопрос об объективном существовании – *знании чего-то самого по себе (для себя, собственное существование)*, это именно вопрос разума о цели существования познаваемого объекта, а не вопрос на уровне рассудка о существовании объекта для нас (для субъекта). Разум, в противоположность рассудку, *перспективен*, т.е. ориентирован на целеполагание, но зависим от деятельности рассудка. *Функция разума* состоит в поиске *диалектических* связей между рассудочными обобщениями, достижении целостного видения мира, упорядочивании рассудочных понятий, *постановке целей* для создания как можно более далекого *горизонта планирования* деятельности человека и общества. Отсюда приоритетным логическим методом разума становится дедукция, т.е. стремление вывести и подчинить единству и порядку все то множество индуктивных обобщений, предоставляемых рассудком.

В зависимости от того, чему субъект познания отдает приоритет в познавательной деятельности на основе привычки верить (единству мира или множеству доступных чувствам вещей), формируются разумный или рассудочный стили мышления и различные онтологические картины мира.

С позиции рассудка порядок есть лишь априорная форма мыслительной деятельности, инструмент или средство установления правил. Рассудок не способен осознавать его не только как цель, но и как собственную форму. На ранней стадии формирования

рассудочного мышления существование объективного порядка вещей не осознается. Разумным мышление стремится стать в тот момент, когда начинает обращать внимание на неочевидную всеобщую взаимосвязь и единство среди множества различий.

Наиболее яркое проявление противоположных взглядов, основанных на разумном и рассудочном мышлении, обнаруживается уже в античности. С точки зрения «интервального подхода» мы провели сравнение познавательных позиций Платона и Аристотеля [13]. Важнейшим достижением Аристотеля стало создание им системы категорий и формальной логики, т. е. первого и единственного системного способа мышления в языковых понятиях.

Итог рассудочной формальной логики Аристотеля: рационально (в причинно-следственных связях) мыслятся только понятия о чувственно воспринимаемых или представляемых вещах. Все остальное (сами чувства, мышление, разум, сознание, психика, ценности, душа, смысл жизни, отношения между людьми и т. д.) рационально не познается. Между сознанием и телом создается разрыв. Сознание – как самостоятельный центр мышления, чувств, желаний, фактически подменяет собой всего человека. Но потребность объяснения духовного мира людей остается [13, с. 195].

Аристотелевская позиция, как наиболее очевидная, в последующем стала определяющей для естественно-научного познания в опыте, но на ее основе оказалось невозможным познание движущих сил, внутреннего мира человека и любых ненаблюдаемых эмерджентных процессов.

Отказ Платона от чувственного познания вечно становящегося предметного мира, напротив, нами понимается и как отказ от чувственно-рассудочных понятий, что заставляет его опираться исключительно на возможности разума. На наш взгляд, задача Платона была тождественна нашей. Занимая «метаинтервальную» позицию, он также пытался создать модель мира, используя известные на то время научные средства геометрии и математики, и начинал «с чистого листа». В диалогах Теэтет, Софист, Парменид, Филеб и Тимей нами прослеживается системность взглядов Платона, его стремление создать универсальный метод рационального познания становящейся природы и человека [13].

2.5 Позиция антиреализма

Итак, при дискурсе о реальности, с точки зрения доступа к ней с позиций рассудочного и разумного мышления, исторически первыми сформировались две противоположные позиции реализма: либо реальность чувственно познаваема, либо реальность чувственно непознаваема. Впервые такое противоречие возникло еще у Аристотеля и Платона. Реальность для Аристотеля представлял мир вещей, а реальностью для Платона был единый поток становления вещей.

Остается нерассмотренным третий вариант веры называемым в философии антиреализмом. С появлением эмпиризма, скептицизма и позиции Канта мировоззрение философов раскалывается на два лагеря, сторонников возможности доступа к реальности через чувственные восприятия и сторонников полного отсутствия доступа к реальности, т. е. продолжателей идеи Канта. Фактически Кант, отрицая возможность непосредственного доступа к реальности, вынужден был создать иную, субъективную реальность, которая

конструируется каким-то априорным способом. Таким образом, в отсутствие доступа к всеобщей реальности появляется индивидуализированная феноменальная реальность внутреннего мира субъекта, противостоящая объективному миру.

Для естественнонаучного познания в опыте противостояние субъекта и объекта является необходимым теоретическим методом и проблемы не представляет. Но такое же *проникновение со стороны рассудочного следования во внутренний мир человека*, и, соответственно, определение причин социальных взаимодействий путем экспериментальных наблюдений невозможны. Поэтому, для познания человека и общества такая оппозиция означает необходимость объективировать самого субъекта в качестве предмета для рационального познания. Данная цель стояла перед философией на протяжении, как минимум, всего прошедшего столетия. Преодоление данного противостояния диктовалось логикой субъект-субъектных отношений человеческих индивидов, и вначале за пределы идеальных феноменологических представлений в понятиях не выходила (феноменология, герменевтика, структурализм, постструктурализм). Антиреалистическая философия доступ к внутреннему миру субъекта находила в описании языковой деятельности (дискурса) и в наблюдении социальных действий. Итак, можно констатировать, что *предметом для философии этого периода стал не сам человек в единстве души и тела, а его деятельность*.

Однако, в отсутствии иных возможных методов, единственным средством «наук о духе» (по классификации Дильтея) для описания социальной деятельности оставался естественный язык. Однако, созданная Аристотелем модель мышления на основе понятийных связей между сущностями вещей была предназначена для объяснения *причин видимого мира*. Данные категории не подходили для объяснения внутреннего мира человека и социальной реальности.

В результате обнаруживаемых с позиции рассудочного (ретроспективного) антиреализма социальных закономерностей («интервалов абстракций»), создавались новые обобщающие понятия, которые закладывались в основания теорий («интервальных ситуаций»), но данные понятия оказывались взаимно несогласуемыми и не способными охватить все многообразие человеческой жизни.

Возможна ли соизмеримость между знанием о социальной реальности и его выражением путем естественного языка? К примеру, Т. Г. Керимов приходит к выводу об «избыточности социального относительно любых его описаний» [14, с. 124]. Данное заключение им делается из «принципа “недоопределенности” теории эмпирическими данными» [Там же], выдвинутого У.В.О. Куайном. Таким образом, социальная реальность, являясь «гетерогенной» и «контингентной», остается «недоопределенной» теориями, т. е. «избыточной», что говорит об ограниченности любых языковых спекуляций в естественном языке.

2.6 «Новая онтология»

К концу прошлого века, рассудочные представления последователей антиреалистической философии, замкнутые в языковом дискурсе, постепенно трансформировались в сеть понятий и уже следующим шагом в новом тысячелетии стал «спекулятивный поворот» [15], обозначивший новый взгляд на реальность как на сеть функциональных

взаимосвязей не только людей, но и вообще любых существ и вещей. «Новая онтология» как взгляд на реальность через призму сетевых предметных связей преодолевает не только родовидовую формальную логику, но и любые постмодернистские языковые дискурсы.

Однако, взгляды представителей «новой онтологии» также оказываются зависимы от направлений рассудочного и разумного следования. В результате, между сторонниками видеть реальность как сеть предметных взаимодействий возникают ожесточенные споры.

Яркими представителями рассудочного направления оказываются автор Акторно-Сетевой Теории, Бруно Латур, и создатель «объектно-ориентированной онтологии», Грем Харман. Они предлагают путем наблюдения за акторами (вещами) и «пересборки» связей между ними определить, что такое социальное, что есть общество, какова социальная структура, социальный порядок [16]. Г. Харман считает, что доступ к объектам невозможен без чувственного восприятия – чувственной интенции [17]. В результате, *поле зрения данных исследователей ограничивается словесным описанием локальных, наблюдаемых связей вещей, которое не может объяснить причины этих взаимодействий.*

Поэтому не вызывает удивления критика Г. Хармана в адрес коллег (Иен Гамильтон Грант и Мануэль Деланда), занимающих аналогичную Платону разумную позицию «становления». Г. Харман искренне не понимает их взгляда на реальность, спрашивая: «почему генетическому процессу должен быть отдан приоритет перед полностью сформировавшимися индивидами» [18, с. 12].

Как уже было сказано, И. Г. Грант и М. ДеЛанда являются не менее яркими продолжателями позиции платоновского «становления». И. Г. Грант уточняет, что для рассмотрения любого объекта необходимо учитывать «условия, от которых зависит его существование». Они «не принадлежат этому объекту – это не “его” условия, а условия, которые его делают возможным» [19, с. 43]. Причем, это такие условия, которые всегда находятся в становлении, в ненаблюдаемых «скачках» или, как у Уайтхеда, «переходах» [20] от стадии к стадии.

М. ДеЛанда идет еще дальше своего коллеги И. Г. Гранта и ищет методы, как познавать те самые ненаблюдаемые эмерджентные «переходы» – условия системных связей. Наблюдаемая – «линейная» причинность давно изучается естественными науками путем экспериментальных методов, однако ненаблюдаемая – «эмерджентная» причинность сегодня представляет проблему не только для естественных наук [21], но и для социально-гуманитарных. Новое эмерджентное свойство целого «порождается причинными взаимодействиями между его составными частями. Т.е. взаимодействия, в которых части проявляют свою способность воздействовать и подвергаться воздействию, составляют механизм возникновения свойств целого» [22, с. 385]. Объяснение, прямо в духе платоновского Тезета, но без ссылок на Платона, должно учитывать «не только способность сущности воздействовать, но и ее способность подвергаться воздействию» [22, с. 384].

Вариантов таких взаимодействий возможно великое множество, однако их результат, «во многом является продуктом истории процесса», который, по мнению М. ДеЛанда, невозможно вывести из отдельного уравнения. С большим воодушевлением мы обнаруживаем у М. ДеЛанда, что «один из способов подойти к изучению структуры этих более

сложных пространств возможностей – выйти за рамки математических моделей и перейти к компьютерному моделированию» [22, с. 391]. Компьютерные модели позволяют, не отказываясь от физикализма, использовать целые совокупности уравнений и таким способом установить междисциплинарные связи между естественными и социально-гуманитарными науками.

Рассмотренные функциональные особенности уровней мышления актуальны для моделирования интеллектуальных процессов («сильного ИИ») в виртуальной среде, что позволит в перспективе получить доступ к созданию моделей социальных взаимодействий.

3. Решение задачи – 2: попытка формализации позиций наблюдателей

3.1 MDA-framework

Для формализации уровней рефлексии воспользуемся инструментом геймдизайнеров – «MDA-framework» [23]. В контексте настоящей статьи данный инструмент удачно иллюстрирует онтологические позиции и гносеологическую направленность взглядов рассудочного и разумного следований, обнаруживаемые в качестве различных фундаментальных убеждений (интервальных ситуаций). То, на что направлены взгляды субъектов – интервальная структура реальности – представлена схемой MDA. Данная схема позволяет проследить *зависимость субъективных позиций от объективных интервалов*.

Рисунок 2. MDA-framework [привод. по 23].

«Механика» – это правила игры, алгоритмы действий, которые прописываются программными кодами. На примере шахмат, механика – это пространственные характеристики (размеры и структура игрового поля), правила перемещения фигур, их статус (правила взаимодействия с другими фигурами), правила победы/поражения. Как видим, механика – это еще не само движение, а только его условия, алгоритмы или интервалы.

Движение начинается на уровне «Динамики», когда игра начинается/запускается. В этом режиме происходит взаимодействие механик (правил), но это может «видеть» только создатель игры. Причем, даже сам создатель не может знать, предвидеть заранее, какие взаимодействия и позиции будут возникать из первичных условий. А со стороны игрока это выглядит как заворачивающийся, ничем не регулируемый или управляемый «свыше» поток.

«Эстетика» – это все ощущения и переживания игрока от процесса, в который он погружен. Важно отметить, что *взгляд игрока, живущего в своих ощущениях, не проникает глубже уровня «Динамики»*. Динамика со стороны эмпирии (рассудочный взгляд игрока) воспринимается совсем не так, как со стороны механик (разумный взгляд дизайнера). Здесь это движение видимых объектов в пространстве, а не взаимодействие механик. Именно через поведение объектов игрок старается разгадать и обнаружить законы/причины их движений.

На мой взгляд, не существует разницы в алгоритмах (интервалах), которыми создается виртуальная реальность, и алгоритмах взаимодействий в физической реальности. Принципиальным здесь является направленность взглядов игрока и дизайнера.

3.2 Применение «MDA-framework» к моделированию позиций субъектов

Транслируя схему MDA на социальную реальность, получаем: *Механика* – это природные эволюционные алгоритмы (эмерджентные взаимодействия) и языковые способы кодирования мозга; *Динамика* – любые наблюдаемые движения и социальные связи (линейные взаимодействия), включая языковые практики; *Эстетика* – уровень эмпирии, субъективных ощущений и переживаний.

Как показал текущий обзор «новых онтологий», метод, позволяющий занять «мета-интервальную» позицию, наметился через сборку и конструирование условий взаимодействий (интервалов). Но на этом пути обнаруживается двойная трудность, связанная с *выбором элементов и языка* конструирования.

Схема MDA позволяет увидеть варианты данного выбора.

Рисунок 3. Интегрированная схема MDA и классификации субъективных позиций в «интервальном подходе».

Акцент наблюдателя может быть сосредоточен на одном из этих блоков MDA. Каждый из них соотносим с интервалами познавательных ситуаций: М – «над интервалом», D – «извне» интервала, А – «изнутри» интервала.

1. На наш взгляд, позиция «изнутри» (акцент на эмпирии со стороны рассудка) может быть характерна не только общественному индивиду, но и специалистам естественных наук. Если «вопрос доступа» к наблюдаемым в реальности объектам получает положительный ответ, то это именно тот случай. Далее позитивистская логика подсказывает, исходя из существования эмпирических объектов, поставить вопрос о причинах их движения. Причем, наблюдаемость позволяет ставить вопрос лишь о т. н. «линейной» причинности (кроме химии).

В зависимости от своего предмета естественные и общественные науки здесь расходятся. Исходя из наблюдаемой причинности «наукам о природе» легче удастся перейти на язык математических формул. Динамика социальных связей ученому-естественнику в качестве предмета не интересна, потому что она не формализуема. По этой причине, взгляд такого специалиста на социальную реальность может не сильно отличаться от взгляда обывателя «изнутри» интервала.

2. Взгляд ученого-обществоведа, ограниченный *существованием реальных объектов*, идет также со стороны рассудочного следования, но проходит дальше до блока «Динамика». Его внимание «извне» обыденности сосредоточено на *наблюдаемой динамике* социальных взаимодействий. Признание существования социальной динамики еще не означает доступность ее познания, но независимо от ответа на «вопрос доступа», направленность рассудка на предмет общественных наук требует ухода от физикализма к языковым практикам. Кроме языка «дающего названия вещам» и формальной логики другого инструмента описания социальной реальности на этой позиции просто нет. Все многообразие социологических, психологических и философских взглядов на человека и общество, и с доступом, и без доступа к реальности, рассыпаются на причудливый, но все равно не полный калейдоскопический узор не согласующихся между собой описаний. За направленностью рассудочного взгляда, по сути, скрывается *вопрос о причине движения объектов*. Если первоначально объективируется предметный мир, то такая постановка вопроса выглядит вполне логичной.

3. Методолог, единственный, кто смотрит со стороны дизайнера «над интервалом» сквозь *механику инвариантных условий* на динамику социальных связей. На наш взгляд, и Л. Брайант, и М. ДеЛанда, заявляя о возможности создания реальности различий (интервалов) в виртуальном пространстве компьютера, занимают позицию методолога. Данный ракурс требует отказаться от естественного языка и перейти на технический.

На современном этапе «новой онтологии» задача философа, по всей видимости, состоит в переносе реальных различий (интервалов) в механику кодов. Под его «прицелом» оказываются инвариантные условия – правила предметных взаимодействий. Отвечая на вопрос «какова онтологическая “система координат”, в соответствии с которой определяются “единицы” социального анализа? Существует ли вообще такая “система координат”?» [14, с. 119], на наш взгляд, методолог ответит: если учитывать время и момент становления не вещей, а самой этой сети, тогда она перестает быть локальной. Для этого необходимо брать в расчет уровни сборки сети, поскольку ей предшествует другая сеть. Каждая новая вещь, каждый новый объект, новая книга вносят новые связи и сеть уже необратимо меняется. Между уровнями сети прослеживается эмерджентная причинность, и социальный анализ, по нашему мнению, необходимо начинать с уровня организации человеческих потребностей, представляя их в виде эмерджентных элементов алгоритмической системы психики [7]. Собственно, это и будут порождающие механизмы или правила взаимодействия на уровне индивидов, которые при взгляде со стороны «механики инвариантных условий» выглядят как неподвижные и покоящиеся константы.

И если уж вести речь о создании онтологии множественности как социальности, то придется создавать сами социальные связи. Соответственно необходимо, чтобы это виртуальное общество породило и те же проблемы, актуальные для реального общества. Как нам видится, это, не в последнюю очередь, создание динамики изменений самой философской мысли, рождение понимания или даже скорее непонимания человеком самого себя. Это будет моделированием условий социальных проблем, как они вообще становятся возможны. Именно создание моделей социальных проблем, это и есть, на наш взгляд, становление множественности, которую она достигает в своем социальном пределе.

Список литературы

1. Новоселов М. М. Логика абстракций (методологический анализ). Часть 1. М.: ИФРАН, 2000.
2. Лазарев Ф. В. Понятие относительности знания в интервальной эпистемологии // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2003, № 43. С. 270-276.
3. Лазарев Ф. В. Интервальная методология: логики становления, базовые концепты и методы // Ученые записки Крымского фед. у-та им. В. И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. Том 2 (68). 2016. № 3. С. 136-149.
4. Лазарев Ф. В. Вопросы методологии социально-гуманитарных наук: современный контекст // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. Том 1 (67). 2015. № 4. С. 13-28.
5. Кант И. Собрание сочинений: В 8 т.: Юбилейное издание 1794-1994 гг. Т. 3. Критика чистого разума /Под общей ред. А. В. Гулыги. М.: ЧОРО, 1994.
6. Абдрафиков Р. Р. Уточнение функциональных особенностей разумного и рассудочного мышления на основании данных нейробиологии [запись доклада] // VII Международный форум «Cognitive Neuroscience – 2024», Екатеринбург, 2024. URL: <https://bbb-cluster.urfu.ru/playback/presentation/2.3/e598169d4964ce55b4c5913066817a97bcc00333-1734080017014> (дата обращения: 20.05.2025).
7. Абдрафиков Р. Р. Модель нравственных оснований в природе человека // Koionon. 2024. Т. 4. № 1-2. С. 18-38.
8. Булычев И. И. Разум и рассудок: новый взгляд на старую проблему // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки, № 3, 1999. С. 64-70.
9. Анохин К. В. Когнитом: в поисках общей теории когнитивной науки // Шестая конференция по когнитивной науке: «Калининград 2014» / Экспериментальная психология. 2014. Том 7. № 4. С. 26-28.
10. Анохин К. В. Когнитом – гиперсетевая модель мозга. URL: https://scorcher.ru/neuro/anohin_cognitom/Anokhin2015.pdf (дата обращения: 20.05.2025).
11. Bryant L. R. The Ontic Principle: Outline of an Object-Oriented Ontology. // The speculative turn: continental materialism and realism, edited by Levi Bryant, Nick Srnicek and Graham Harman. re.press Melbourne, 2011.
12. Кемеров В. Е. Социальная философия: учебник для вузов. М.; Екатеринбург: Академический Проект: Деловая книга, 2004.

13. Абдрафиков Р. Р. Непонятый рационализм Платона – интервальный подход: Платон vs Аристотель // XXXII науч. конф. «Универсум Платоновской мысли». Тезисы докл. Санкт-Петербург, 20-21 июня 2024 г. СПб.: «Платоновское философское общество»; Изд-во РХГА, 2024. С. 195-200.
14. Керимов Т. Х. «Онтологический поворот» в социальных науках: возвращение эпистемологии // Социологическое обозрение. 2022. Том 21. № 1. С. 109-130.
15. The speculative turn. The speculative turn: continental materialism and realism, edited by Levi Bryant, Nick Srnicek and Graham Harman. re.press Melbourne, 2011.
16. Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию / Пер. с англ. И. Полонской. М.: ВШЭ, 2014. – 384 с.
17. Харман Г. О замещающей причинности, пер. с англ. А. Маркова, Изд-во «Новое литературное обозрение», 2007.
18. Харман Г. Сети и ассамбляжи: возрождение вещей у Латура и Деланда // Логос. 2017. Том 27. № 3. С. 1-34.
19. Grant I. H. Mining Conditions: A Response to Harman. // The speculative turn: continental materialism and realism, edited by Levi Bryant, Nick Srnicek and Graham Harman. re.press Melbourne, 2011.
20. Уайтхед А. Н. Философия процесса // Избранные работы по философии / общ. ред. и вступ. ст. М. А. Кисселя. М.: Прогресс, 1990.
21. Rovelli C. Physics needs philosophy. Philosophy needs physics // Foundations of Physics. 2018. Vol. 48. № 5. С. 481-491.
22. DeLanda M. Emergence, Causality and Realism. // The speculative turn: continental materialism and realism, edited by Levi Bryant, Nick Srnicek and Graham Harman. re.press Melbourne, 2011.
23. Hunicke R., LeBlanc M., Zubek R. MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research. 2004. URL: <https://users.cs.northwestern.edu/~hunicke/pubs/MDA.pdf> (дата обращения: 20.02.2025).

Сведения об авторе

Абдрафиков Руслан Рафилевич – преподаватель, преподаватель-исследователь, АНО ПО Уральский Колледж Экономики и Права.

E-mail: abdrafikov.ru@yandex.ru

Abdrafikov R. R.

FORMALIZATION OF ONTOLOGICAL POSITIONS OF OBSERVERS IN SOCIAL AND HUMANITARIAN KNOWLEDGE

***Abstract:** The question of fundamental differences in the ontological views of subjects who define “what social reality is” in different ways arises in connection with the task of creating a computer model of social interactions. Reproduction of human subjectivity in a virtual*

environment requires a rational representation of the deepest metaphysical foundations. The “interval approach” is used as a basic method. The following tasks are solved to achieve this goal: 1. Based on neurobiological data, the functional features of reason and intellect and their role in the direction of subjects’ views are clarified. The views of Plato and Aristotle, as well as representatives of the “new ontology”, are used as examples. 2. A combination of the classification of observers in the “interval approach” with a computer science tool is carried out. The result of the work is a model that explains the choice of elements and the language of constructing social reality.

Keywords: *ontology, observer’s position, “interval approach”, “speculative turn”, MDA-framework.*

References

1. Novoselov M. M. Logika abstraktsiy (metodologicheskii analiz). Chast’ 1 [Logic of Abstractions (Methodological Analysis). Part 1]. Moscow: IFRAS, 2000.
2. Lazarev F. V. Ponyatiye otnositel’nosti znaniya v interval’noy epistemologii [The Concept of Relativity of Knowledge in Interval Epistemology] // Kul’tura narodov Prichernomor’ya. Simferopol’, 2003, № 43. P. 270-276.
3. Lazarev F. V. Interval’naya metodologiya: logiki stanovleniya, bazovyye kontsepty i metody [Interval Methodology: Logics of Formation, Basic Concepts and Methods] // Uchenyye zapiski Krymskogo fed. u-ta im. V. I. Vernadskogo, Filosofiya. Politologiya. Kul’turologiya. Vol. 2 (68). 2016. № 3. P. 136-149.
4. Lazarev F. V. Voprosy metodologii sotsial’no-gumanitarnykh nauk: sovremennyy kontekst [Methodology Issues of Social and Humanitarian Sciences: Modern Context] // Uchenyye zapiski Krymskogo federal’nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Sotsiologiya. Pedagogika. Psikhologiya. Vol. 1 (67). 2015. № 4. P. 13-28.
5. Kant I. Sobraniye sochineniy: V 8 t.: Yubileynoye izdaniye 1794-1994. T. 3. Kritika chistogo razuma [Collected Works: In 8 volumes: Anniversary edition 1794-1994. Vol. 3. Critique of Pure Reason] / Under the general editorship of A. V. Gulyga. Moscow: CHORO, 1994.
6. Abdrafikov R. R. Utochneniye funktsional’nykh osobennostey razumnogo i rassudochnogo myshleniya na osnovanii dannykh neyrobiologii (zapis’ doklada) (Clarification of the functional characteristics of rational and rational thinking based on neurobiological data [report recording]) // VII Mezhdunarodnyy forum «Cognitive Neuroscience – 2024», Yekaterinburg, 2024. Available at: <https://bbbclaster.urfu.ru/playback/presentation/2.3/e598169d4964ce55b4c5913066817a97bcc00333-1734080017014> (accessed 20 May 2025).
7. Abdrafikov R. R. Model’ npravstvennykh osnovaniy v prirode cheloveka [Model of Moral Foundations in Human Nature] // Koinon. 2024. V. 4. № 1-2. P. 18-38.
8. Bulychev I. I. Razum i rassudok: novyy vzglyad na staruyu problem [Reason and Understanding: a New Look at an Old Problem] // Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye nauki, № 3, 1999. P. 64-70.
9. Anokhin K. V. Kognitom: v poiskakh obshchey teorii kognitivnoy nauki [Cognitome: in

Search of a General Theory of Cognitive Science] // Shestaya konferentsiya po kognitivnoy nauke: «Kaliningrad 2014» / Eksperimental'naya psikhologiya. 2014. Vol. 7. № 4. P. 26-28.

10. Anokhin K. V. Kognitom – gipersetevaya model' mozga (Cognitome – a hypernetwork model of the brain). Available at: https://scorcher.ru/neuro/anohin_cognitom/Anokhin2015.pdf (accessed 20 May 2025).

11. Bryant L. R. The Ontic Principle: Outline of an Object-Oriented Ontology. // The speculative turn: continental materialism and realism, edited by Levi Bryant, Nick Srnicek and Graham Harman. re.press Melbourne, 2011.

12. Kemerov V. Ye. Sotsial'naya filosofiya: uchebnik dlya vuzov [Social Philosophy: a Textbook for Universities]. Moscow: Yekaterinburg: Akademicheskii Proyekt: Delovaya kniga, 2004.

13. Abdrafikov R. R. Neponyatyy ratsionalizm Platona – interval'nyy podkhod: Platon vs Aristotel' [Misunderstood Rationalism of Plato – Interval Approach: Plato vs Aristotle] // XXXII nauch. konf. «Universum Platonovskoy mysli». Tezisy dokl. Sankt-Peterburg, 20-21 iyunya 2024 g. SPb.: «Platonovskoye filosofskoye obshchestvo»; Izd-vo RKHGA, 2024. P. 195-200.

14. Kerimov T. Kh. «Ontologicheskii povorot» v sotsial'nykh naukakh: vozvrashcheniye epistemologii [“The Ontological Turn” in the Social Sciences: The Return of Epistemology] // Sotsiologicheskoye obozreniye. 2022. Vol. 21. № 1. P. 109-130.

15. The Speculative Turn: Continental Materialism and Realism, edited by Levi Bryant, Nick Srnicek and Graham Harman. re.press Melbourne, 2011.

16. Latur B. Peresborka sotsial'nogo: vvedeniye v aktorno-setevuyu teoriyu [Reassembling the Social: Introduction to Actor-Network Theory] / trans by Engl. I. Polonskoy. Moscow: VSHE, 2014.

17. Harman G. O zameshchayushchey prichinnosti [On Substitute Causality] / trans by Engl. A. Markova, Izd-vo «Novoye literaturnoye obozreniye», 2007.

18. Harman G. Seti i assamblyazhi: vozrozhdeniye veshchey u Latura i Delanda [Networks and Assemblages: The Revival of Things in Latour and DeLanda] // Logos. 2017. Vol. 27. № 3. P. 1-34.

19. Grant I. H. Mining Conditions: A Response to Harman // The speculative turn: continental materialism and realism, edited by Levi Bryant, Nick Srnicek and Graham Harman. re.press Melbourne, 2011.

20. Whitehead A. N. Filosofiya protsessa [Philosophy of Process] // Izbrannyye raboty po filosofii / obshch. red. i vstup. st. M. A. Kisselya. Moscow: Progress, 1990.

21. Rovelli C. Physics needs philosophy. Philosophy needs physics // Foundations of Physics. 2018. Vol. 48. № 5. P. 481-491.

22. DeLanda M. Emergence, Causality and Realism. // The speculative turn: continental materialism and realism, edited by Levi Bryant, Nick Srnicek and Graham Harman. re.press Melbourne, 2011.

23. Hunicke R., LeBlanc M., Zubek R. MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research. 2004. Available at: <https://users.cs.northwestern.edu/~hunicke/pubs/MDA.pdf> (accessed 20 February 2025).

Abdrafikov Ruslan R. – lecturer, lecturer-researcher, ANO PE Ural College of Economics and Law.

E-mail: abdrafikov.ru@yandex.ru